

КУЛЬТУРА МИРА

Том 12. Выпуск 8.

(№ 43)

Совет рецензентов издания совместно с профессорско-преподавательским составом ведущих высших учебных заведений.
Зарегистрирован в 2013

При отборе материалов для публикации главным критерием является их высокий научный уровень. При этом редакция исходит из принципиальной допустимости плюрализма научно аргументированных точек зрения, которые могут не совпадать с позицией издателей.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий.

При перепечатке ссылка на журнал «Культура мира» обязательна.
Рукописи рецензируются.

E-mail: izdanie-k@list.ru

ISSN 2949-2521

8 номеров в год

Сайт: <http://kultura-mira.ru>

Язык: русский, английский, испанский, китайский.

Адрес: 119034, Москва, Кропоткинский пер., д. 10, стр. 6а

Зам. гл. ред. С.В. Чапкин

Корректор Е.А. Белоусова

Бумага офсетная № 1. Гарнитура Minion Pro

Формат 60x90/16. Тираж экз. 500

Усл. п. л. 12,75

Москва 2024

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Главный редактор

Рябова Е.Л. - доктор политических наук, кандидат социологических наук, профессор. Эксперт международных ассоциаций. Член Экспертной группы Совета при Президенте Российской Федерации.

Члены редколлегии

Зорин В.Ю. - доктор политических наук, профессор, член Совета по международным отношениям при Президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ, главный научный сотрудник Центра по научному взаимодействию с общественными организациями, СМИ и органами государственной власти ИЭА имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

Михайлова Н.В. - профессор кафедры политического анализа и управления, Российский университет дружбы народов, доктор политических наук.

Бирюков С.В. - доктор политических наук, профессор, школа современных международных и пространственных исследований Восточно-Китайского педагогического университета (г. Шанхай, КНР).

Гюльзар Ибрагимова - доктор политических наук. Профессор Университета Нигде Омер Халисдемир, отделение Политологии и Международных Отношений Факультета Экономических и Административных Наук. Турецкая Республика.

Айлана Калиновна Кужугает - доктор культурологии, заведующая сектором культурологии Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, профессор кафедры философии Тувинского государственного университета, заслуженный работник образования Республики Тыва.

Ултургашева Н.Д. - доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой теории и истории народной художественной культуры Кемеровского государственного института культуры, заслуженный деятель науки Республики Тыва, заслуженный работник культуры Республики Тыва, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.

Санжеева Л.В. - доктор культурологии, доцент, профессор кафедры этнокультурологии ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена».

Савельев В.В. - заслуженный работник культуры Российской Федерации. Доктор философских наук.

Болотских Е.Г. - почетный член Российской Академии Художеств, Заслуженный художник Российской Федерации, Член Российского Союза Художников, Московского Союза Художников, Творческого Союза Художников России, Международного Художественного Фонда, Профессор Кафедры дизайна РГСАИ. Российская государственная специализированная академия искусств.

Кузнецова Т.Ф. - доктор философских наук. Профессор МГУ. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Грэм Стоуэрс - политолог, эксперт. Великобритания.

Омар Годинес Лансо - Академик. Академия художеств Российской Федерации.

Себастьян Хоппе - научный сотрудник, Институт восточноевропейских исследований, факультет политики, международных отношений. Свободный университет Берлина.

Долгенко А.Н. - доктор филологических наук. Заведующий кафедрой русского и иностранных языков, доцент. Московская академия Следственного комитета Российской Федерации.

Ивакин Г.А. - доктор исторических наук, профессор.

Ли Эрюн - кандидат искусствоведения. Доцент академии искусств «Цзянси университет финансов и экономики» (Наньчан, Цзянси), КНР.

Мануйлов Николай - вице-президент Межрегиональной общественной организации «Общество дружбы с Кубой».

Мурашко С.Ф. - Профессор, доцент. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Профессор кафедры русского и иностранных языков, Московская академия Следственного комитета Российской Федерации.

Наумова Г.Р. - доктор исторических наук. Профессор МГУ, член Академии «Философия хозяйства». Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Никашина Н.В. - кандидат филологических наук. Доцент кафедры теории и практики перевода Российского университета дружбы народов, эксперт, руководитель международной редакции журнала «Миссия Конфессий».

Пейчева А.А. - эксперт по международным отношениям и политической коммуникации (Болгария).

Терновая Л.О. - доктор исторических наук. Профессор МАДИ. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет.

Хонали Курбонзода - доктор исторических наук. Профессор, ректор Государственного учреждения «Республиканский Институт Повышения Квалификации и Преподготовки Работников Сферы Образования», Таджикистан. Республиканский Институт Повышения Квалификации и Преподготовки Работников Сферы Образования.

Чапкин С.В. - заместитель главного редактора, почетный профессор Академии экологии и права.

Чжан Вэй - политолог, эксперт КНР.

Чжан Сяолин - доктор гуманитарных наук, доцент кафедры русского языка Института языков и культуры, Шанхайский политико-юридический университет.

Щупленков Н.О. - it-специалист-программист. Эксперт фонда поддержки межнациональной культуры и общественных международных отношений.

CULTURAL WORLD

Volume 12. Issue 8.

(№ 43)

Council of publications reviewers and the faculty members of leading universities.

Founded in 2013

The Council of Reviewers of the publishing house together with the teaching staff of leading universities:

The main criteria of our choosing materials for publishing is their high scientific level. The main principle of the publishing house is to accept pluralism of views if authors present their points of view in a well-argued manner. The author's view point does not have to coincide with the editors' view points.

The authors of submitted materials are responsible for the accuracy of facts, quotations, dates, events, geographical and proper names.

If you use any materials from the journal, you are to give a relevant reference to it.

All the submitted materials are reviewed.

E-mail: izdanie-k@list.ru

ISSN 2949-2521

8 issues per year

Website: <http://kultura-mira.ru>

Languages: Russian, English, Spanish, Chinese.

Address: 119034, Moscow, Kropotkinsky per., 10, building 6a

Deputy Chief Editor: Chapkin S.V.

Corrector: Belousova E.A.

Paper: offset

Types: Minion Pro

Format: 60x90

Copies: 500

Moscow 2024

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Ryabova E.L., Doctor of Political Sciences, Candidate of Sociological Sciences, Professor. Member of the Expert Group of the Cossacks Council under the President of the Russian Federation.

Editorial Board

Zorin V.U., Doctor of Political Sciences, Professor, Member of the Council for Interethnic Relations under the President of the Russian Federation, Member of the Civic Chamber of the Russian Federation, Chief Researcher of the Center for Scientific Cooperation with Public Organizations, Mass Media and Government Authorities of the IEA named after N.N. Miklukho-Maclay RAS.

Mikhailova N.V., Professor of the Department of Political Analysis and Management, Peoples' Friendship University of Russia, Doctor of Political Science.

Biryukov S.V., Doctor of Political Sciences, Professor, School of advanced international and area studies at the East China Normal University (ECNU) (Shanghai, China).

Gülzar İbrahimova, Doctor of Political Sciences. Professor of the Omer Khalisdemir University, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Economic and Administrative Sciences. Türkiye Cumhuriyeti.

Aylana Kalinovna Kuzhuget, Doctor of Cultural Studies, Head of the Cultural Studies Sector of the Tuva Institute for Humanitarian and Applied Socio-Economic Research, Professor of the Philosophy Department of Tuva State University, Honored Educator of the Republic of Tuva.

Ulturgasheva N.D., Doctor of Cultural Studies, Professor, Head of the Department of Theory and History of Folk Art Culture (Kemerovo State Institute of Culture), Honored Scientist of the Republic of Tuva, Corresponding Member of the Petrovsky Academy of Sciences and Arts.

Sanzheeva L.V., Doctor of Cultural Studies, Associate Professor, Professor of the Department of Ethnology of the Russian State Pedagogical Herzen University.

Saveliev V.V., Honored Worker of Culture of the Russian Federation. Doctor of philosophical science.

Bolotskih E.G., Honored Member of the Russian Academy of Arts, Honored Artist of the Russian Federation, Member of the Russian Union of Artists, the Moscow Union of Artists, the Creative Union of Artists of Russia, the International Art Foundation, Professor of the Design Department of the Russian State University of Art and Design.

Kuznecova T.F., Doctor of Philosophical Sciences. Professor of Lomonosov Moscow State University.

Graeme Stowers, Political expert (United Kingdom).

Omar Godinez Lanso, Academician. Russian Federation Academy of Arts.

Sebastian Hoppe, Research Associate, Institute for East European Studies, Department of Politics, International Relations. Freie Universität Berlin.

Chapkin S.V., Deputy Chief Editor, Honorary Professor of the Academy of Ecology and Law.

Chjan Vei, Political scientist, expert of China.

Dolgenko A.N., Doctor of philological sciences. Head of the Department of Russian and Foreign Languages, Associate Professor. Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation.

Honali Kurbonzoda, Doctor of Historical Sciences. Professor, Rector of the “National Institute of professional development and training of educators”, Tajikistan.

Ivakin G.A., Doctor of Historical Sciences, Professor.

Li Eryong, Candidate of Art Criticism, Associate Professor college of Art, Jiangxi University of Finance and Economics(Nanchang, Jiangxi), China.

Manuylov Nikolay, Vice President of the Interregional Public Organization “Friendship Society with Cuba”.

Murashko S.F., Professor. Honored Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation, Professor of the Department of Russian and Foreign Languages, Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation.

Naumova G.R., Doctor of historical sciences. Professor of the Lomonosov Moscow State University, Member of the Academy «Philosophy of Economy».

Nikashina N.V., Associate Professor, the Department of Theory and Practice of Foreign Languages, the Institute of Foreign Languages, The Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN).

Peichiva A.A., Expert on international relations and political communication (Bulgaria).

Schuplenkov N.O., it-specialist-programmer. Expert of the Foundation for the Support of Interethnic Culture and Public International Relations.

Ternovaya L.O., Doctor of historical Sciences. Professor of the Moscow Automobile and Road Construction University.

Zhang Xiaoling, Doctor of Humanities, Associate Professor of the Russian Language Department, Institute of Languages and Cultures, Shanghai University of Political Science and Law.

Содержание

Культурология

<i>Сердюк М.Б., Малинина Н.Л.</i> К истории музейного дела в Харбине: первые шаги.....	12
<i>Морозова О.Е., Мельник Т.И.</i> Вокально-педагогическое наследие семьи Гарсиа.....	21
<i>Азарян С.Г.</i> Роль телевидения в пространстве современной культуры России.....	28
<i>Синельщикова О.Д.</i> Особенности процесса продюсирования в кинематографии и направления его совершенствования.....	40
<i>Реунов Ю.С.</i> Сражающийся царь: визуальная репрезентация Рамсеса II в битве при Кадеше в храме Рамессеум.....	46
<i>Айбибула Кадьер, Чжан Юйхуэй, У Синчжи</i> Кино и телевизионные работы: медиапрезентация сознания китайской национальной общины и ее ценности на примере трех этнографических фильмов.....	54
<i>Фэн Юэ</i> Формирование женских образов в китайском кино и телевидении последних лет.....	69
<i>Хушбоков О.У.</i> Концептосфера «учитель» в узбекской профессиональной картине мира.....	75
<i>Цзянь Ай</i> Развитие фортепианных сонат в Китае XX века и выдающиеся композиторы.....	80
<i>Чергеев А.А.</i> Из истории изучения крымскотатарского музыкального фольклора.....	85
<i>Шапошникова Н.А.</i> Храмовая живопись.....	92
<i>Ши Дивэнь</i> Трансляция и интерпретация искусства Дуи Хуа Шаньси в контексте региональной культуры.....	98

Политология

Склярова С.А. Концептуальная основа продовольственной безопасности: политический аспект..... 109

Шовин Н.С. Единая кадровая служба субъекта Российской Федерации как компонент современной государственной кадровой политики..... 117

Кочетов С.С. Теоретические основы развития регионов... 124

Актуальные вопросы науки и инновации

Терновая Л.О. Геополитические знаки Нобелевских премий по литературе..... 131

Галаганова С.Г., Турусина Т.В. Межкультурный дискурс в социальных сетях: от диалога культур – к внутригрупповой коммуникации..... 139

Баглиева А.З. Специфика преподавания социально-гуманитарных дисциплин в высшем учебном заведении: состояние, задачи, методы..... 146

Ещенко Т.В. Набережные как уникальное и особо привлекательное места отдыха горожан..... 152

Карнова Г.Г. Теоретические подходы к определению понятия и сущности медиаполитики..... 161

Панова Е.П., Башкирова К.Я., Семикина Ю.Г., Семикин Д.В. Открытие второго фронта в плакатах журнала «Крокодил» периода 1944-1945 года..... 170

Узденова Б.Х., Токбаева М.И., Урсова М.Э., Шоров А.А., Чегемлиева А.М. Цифровизация учебного процесса в вузе..... 181

Аннотации 187

Авторы 200

Contents

Culturology

<i>Serdyuk M.B., Malinina N.L.</i> Towards the history of museum business in Harbin: the first steps.....	12
<i>Morozova O.E., Melnik T.I.</i> Vocal and methodological views of the Garcia dynasty.....	21
<i>Azaryan S.G.</i> The role of television in the space of contemporary Russian culture.....	28
<i>Sinelshchikova O.D.</i> Features of the production process in cinematography and directions for its improvement.....	40
<i>Reunov Y.S.</i> Fighting king: visual representation of Ramses II in the battle of Kadesh in the Ramesseum temple.....	46
<i>Kadier Aibibula, Yuhui Zhang, Xingzhi Wu</i> Film and television works: media presentation of the consciousness of the Chinese national community and its values through the example of three ethnographic films.....	54
<i>Feng Yue</i> The formation of female images in Chinese cinema and television in recent years.....	69
<i>Khushbokov O.U.</i> The conceptsphere of “teacher” in the Uzbek professional worldview.....	75
<i>Jian Ai</i> Development of piano sonatas in XX century China and prominent composers.....	80
<i>Chergeev A.A.</i> From the history of the study of the Crimean Tatar musical folklore.....	86
<i>Shaposhnikova N.A.</i> Temple painting.....	92
<i>Shi Diwen</i> Translation and interpretation of Dui Hua Shanxi art in the context of regional culture.....	98

Political science

Sklyarova S.A. The conceptual framework of food security: a political aspect..... 109

Shovin N.S. Unified personnel service of the constituent entity of the Russian Federation as a component of modern state personnel policy..... 117

Kochetov S.S. Theoretical foundations of regional development..... 124

Current issues of science and innovation

Ternovaya L.O. Geopolitical Signs of the Nobel Prizes in Literature..... 131

Galaganova S.G., Turusina T.V. Intercultural discourse in social networks: from dialogue of cultures – to intergroup communication..... 139

Baglieva A.Z. Specifics of teaching social and humanitarian disciplines in higher education institutions: status, tasks, methods..... 146

Eshchenko T.V. Embankments as a unique and especially attractive place for citizens to relax..... 152

Karpova G.G. Theoretical approaches to defining the concept and essence of media policy..... 161

Panova E.P., Bashkirova K.Y., Semikina Y.G., Semikin D.V. The opening of the second front in the poster of the «Crocodile» magazine from 1944 to 1945..... 170

Uzdenova B.H., Tokbaeva M.I., Urusova M.E., Shorov A.A., Chegemlieva A.M. Digitalization of the educational process at the University..... 181

Abstracts 194

Authors 203

Синельщикова О.Д.

Продюсер. AN Media.

Особенности процесса продюсирования в кинематографии и направления его совершенствования*

Аннотация. Кинематография - это искусство, которое существует уже более века, и оно сыграло важную роль в развитии кинематографа.

Продюсер в кино - это ключевая фигура, которая играет решающую роль в искусстве и бизнесе кинопроизводства. Они отвечают за творческие и предпринимательские аспекты кинопроизводства, включая обеспечение финансирования и поиск аудитории для работы. Роль продюсера заключается в преобразовании материала, таланта и навыков в законченную работу, которая должна дойти до целевой аудитории. Они ориентируются в сложностях киноиндустрии, часто посредством транснационального совместного производства, и используют различные тактики, такие как упорство, напористость и налаживание межличностных связей для преодоления трудностей.

Для успешного ведения продюсерской деятельности возникает необходимость формирования направлений повышения ее эффективности. Процесс осуществления продюсерской деятельности носит многозадачный характер и предусматривает разбиение основных задач на небольшие подгруппы, достижение которых позволит добиться решения основной цели - формирования механизма повышения эффективности продюсерской деятельности.

Цель работы - изучение особенностей процесса продюсирования в кинематографии и направлений его совершенствования.

Исследование характеризует практическую значимость, так как в нем показаны возможности совершенствования процесса продюсирования в кинематографии.

Ключевые слова: продюсирование, процесс, особенности, направления совершенствования.

Sinelshchikova O.D.

Producer. AN Media.

Features of the production process in cinematography and directions for its improvement

Abstract. Cinematography is an art that has been around for over a century and has played a major role in the development of cinema.

* © Синельщикова О.Д., 2024.

Особенности процесса продюсирования в кинематографии и направления его совершенствования

A film producer is a key figure who plays a crucial role in the art and business of filmmaking. They are responsible for the creative and entrepreneurial aspects of filmmaking, including securing funding and finding an audience for the work. The role of a producer is to transform material, talent and skills into a finished work that must reach a target audience. They navigate the complexities of the film industry, often through transnational co-productions, and use a variety of tactics such as tenacity, assertiveness and networking to overcome difficulties.

In order to successfully conduct production activities, it is necessary to form directions for improving its effectiveness. The process of implementing production activities is multi-tasking and involves breaking down the main tasks into small subgroups, the achievement of which will allow us to achieve the main goal - forming a mechanism for improving the effectiveness of production activities.

The purpose of the work is to study the features of the production process in cinematography and directions for its improvement. The study has practical significance, as it shows the possibilities for improving the production process in cinematography.

Key words: producing, process, features, areas for improvement.

Введение

Искусство кинематографии заключается в создании идеального кадра, поскольку это основа любого фильма, шоу или видео. С помощью кинематографии кинематографисты могут создавать различные настроения, эмоции и атмосферу, которые могут заставить зрителей чувствовать, думать и соединиться с историей [2, с. 85].

Работа продюсера основана на сотрудничестве и предполагает взаимодействие с режиссерами, звездами и другими заинтересованными сторонами в процессе создания фильма. Они вносят свой вклад в общее видение фильма, определяют последовательность их создания [10].

Материалы и методы

Методологической основой исследования является использование теоретической подходов к изучению эффективности деятельности продюсера кино, а также изучение практических подходов к развитию продюсерской деятельности.

Результаты и обсуждение

В условиях современной глобализации и экономического развития рынок быстро интегрируется, и киноиндустрия не является исключением.

От начала и до завершения фильма процессом руководит кинопродюсер. Продюсеры занимаются планированием, координацией, кастингом, режиссурой, монтажом, финансами, маркетингом и распространением [1].

Независимо от того, связаны ли продюсеры с продюсерской компанией или работают независимо, они контролируют процесс производства фильма.

Кинопроизводство - захватывающая и динамичная сфера, требующая много тяжелой работы, креативности и внимания к деталям. Эта отрасль охватывает широкий спектр деятельности, от написания сценариев и предпродакшн-планирования до съемок, постпродакшна и маркетинга.

Процесс создания кинофильма состоит из нескольких этапов:

1. Написание сценария: с этого все начинается. Без хорошего сценария невозможно создать успешный фильм. Сценаристы создают историю, сюжет, персонажей и диалоги, которые составляют суть фильма. Они тесно сотрудничают с продюсерами, режиссерами и другими членами творческой команды, чтобы воплотить свое видение в жизнь [4, с. 42].

2. Подготовка к производству: этот этап включает тщательное планирование и подготовку перед началом съемок. Он включает подбор актеров, обеспечение локаций, создание раскадровки, разработку декораций и костюмов и многое другое. Цель подготовки к производству - убедиться, что все готово для того, чтобы сделать съемки максимально плавными и эффективными.

3. Съемки: именно здесь происходит основной процесс создания фильма. Актеры, режиссеры и члены съемочной группы работают вместе, чтобы запечатлеть сцены, которые в конечном итоге войдут в готовый фильм.

4. Постпродакшн: после завершения съемок редакторы, художники по визуальным эффектам, звукорежиссеры и другие специалисты работают вместе над созданием конечного продукта. Это может включать в себя вырезку и перестановку отснятого материала, добавление спецэффектов, микширование звука и многое другое.

5. Маркетинг: после завершения фильма его необходимо продвигать и распространять, чтобы охватить целевую аудиторию. Это включает в себя создание трейлеров, постеров и других рекламных материалов, а также работу с дистрибьюторами и кинотеатрами для обеспечения того, чтобы фильм увидели как можно больше людей.

В целом, кинопроизводство - быстро развивающаяся индустрия, которая предлагает множество возможностей для продюсеров.

Кинематографическое изображение рассматривается как портал, через который зритель перемещается из своей реальности в параллельный мир, созданный кинематографом; чем ближе качество кинематографического изображения к реальной перспективе зрителя, тем эффективнее оно создает этот мир. Более того, кинематографисты считают индивидуальные различия и факторы интеграции более важными для психологического воздействия кинематографического образа на зрителя и того, что отличает его от других видов искусства [3, с. 119].

Продюсеры играют многогранную роль в проекте, привнося видение, лидерство и контроль. Обязанности продюсеров на разных этапах представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Обязанности продюсеров на этапах создания фильма. Составлено автором.

Рис. 2. Направление совершенствования процесса продюсирования. Составлено автором.

Целью продюсеров кинофильмов является содействие взаимопониманию и диалогу посредством фильма. Продюсеры стремятся анализировать

и критически исследовать значения и контексты фильмов, а также разрабатывать методы и стратегии кинообразования. Они также стремятся внести свой вклад в рост национальной киноиндустрии, которая усиливает брендинг и влияние национальных фильмов на мировом рынке [5].

На рисунке 2 представлены направления совершенствования процесса продюсирования.

Продюсеру необходимо быть хорошо подготовленным, прежде чем попасть на съемочную площадку. Это означает, что у него должен быть готов список кадров, проработаны раскадровки, подобраны технические локации, документы в порядке, а соответствующие списки заявок отправлены и подтверждены актерским составом и съемочной группой.

Нужно четко осознавать свои природные сильные стороны и работать над их развитием. Также учитывать сильные стороны и недостатки съемочной группы, чтобы предвидеть, как они будут реагировать на трудности на съемочной площадке. Понимание своей команды поможет лучше адаптировать свои запросы, чтобы они были более эффективными [9, с. 173].

Чтобы команда знала, чего от нее ожидают, продюсер должен кратко сообщить, что ему нужно, и заручиться их поддержкой. Создание фильмов - это совместная работа, которая означает, что каждый отдел полагается друг на друга в выполнении работы. Нужно подчеркнуть важность командной работы для съемочной группы и научить ее действовать как единое целое.

Продюсер должен следовать своей интуиции, когда ему приходится принимать трудное решение. Съемочная группа будет уважать продюсера за решительность и при необходимости скорректирует курс [7, с. 519].

Когда продюсер делегирует полномочия, он показывает, что доверяет своей команде. В таком случае команда будет испытывать чувство гордости и ответственности, когда они успешно выполняют свои задачи.

Выводы

Для улучшения процесса продюсирования крайне важно сосредоточиться на производительности и технологических достижениях. Это может помочь создать более разнообразную и инклюзивную киноиндустрию [8, с. 59]. Применение современных методов при организации процесса продюсирования может привести к созданию более привлекательного контента для аудитории. Внедрение инноваций может оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность.

Библиографический список

1. Ассоциация продюсеров кино и телевидения. // URL: <http://rusproducers.ru>.
2. Борисов С.И. Технология создания фильма: учебное пособие. – Москва; Берлин: Ди-

- рект-Медиа, 2019. 101 с.
3. Жарков Д.С. Продюсирование и постановка шоу-программ: учебник. – Москва: Изд-во Московского гос. ун-та культуры и искусств, 2020. 245 с.
4. Косинова М.И. Специфика работы продюсера фильма // Сервис Plus. 2018. Т.12. №4. С. 38-46.
5. Крол А.В. Продюсирование кинопроектов. Ч. 1. // URL: <http://snimifilm.com>.
6. Куликов М.В. Технологии в современном кино / М.В. Куликов, А.В. Трухина // Екб., 2019. № 3 (67). 17 с. // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_40923890_23630959.pdf
7. Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник для студентов вузов, обучающихся на специальности «Продюсерство кино и телевидения» и другим кинематографическим специальностям / под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. Серия «Медиаобразование». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 863 с.
8. Ныrkова Д.А. Развитие значения продюсера в современном кино. Благо или неизбежность? // В сборнике: Современные проблемы продюсирования (теория и практика) 11 Международная научно-практическая конференция: сборник статей, под общ. редакцией И.Ю. Левитиной. Краснодар, 2023. С. 55-65.
9. Основы кинематографического менеджмента. Учебное пособие. / Под редакцией Г.А. Поличко. – М.: 2019. 208 с.
10. Покидко В.В. Сущность механизма продюсирования в кинематографии // Петербургский экономический журнал. 2021. №3. С. 49-55.
11. Трусевич Е.С. Эволюция режиссерских приемов в кино XXI века – М.: 2022. // URL: <http://www.ipk.ru/ftpgetfile.php?id=244>

References

1. Association of Film and Television Producers. // URL: <http://rusproducers.ru>.
2. Borisov S.I. Film making technology: a tutorial. – Moscow; Berlin: Direct-Media, 2019. 101 p.
3. Zharkov D.S. Producing and staging show programs: a textbook. – Moscow: Publishing house of the Moscow State University of Culture and Arts, 2020. 245 p.
4. Kosinova M.I. Specifics of the work of a film producer // Service Plus. 2018. Vol. 12. № 4. P. 38-46.
5. Krol A.V. Producing film projects. Part 1. // URL: <http://snimifilm.com>.
6. Kulikov M.V. Technologies in modern cinema / M.V. Kulikov, A.V. Trukhina // Ekaterinburg, 2019. № 3 (67). 17 p. // URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_40923890_23630959.pdf
7. The Mastery of Film and Television Producer: a textbook for university students studying in the specialty “Film and Television Production” and other cinematographic specialties / edited by P.K. Ogurchikov, V.V. Padeysky, V.I. Sidorenko. Series “Media Education”. – М.: UNITY-DANA, 2018. 863 p.
8. Nyrkova D.A. The Development of the Importance of a Producer in Modern Cinema. A Blessing or an Inevitability? // In the collection: Modern Problems of Producing (Theory and Practice) 11th International Scientific and Practical Conference: a collection of articles, edited by I.Yu. Levitina. Krasnodar, 2023. P. 55-65.
9. Fundamentals of cinematographic management. Study guide. / Edited by G.A. Polichko. – М.: 2019. 208 p.
10. Pokidko V.V. The essence of the production mechanism in cinematography // Petersburg Economic Journal. 2021. № 3. P. 49-55.
11. Trusevich E.S. Evolution of directorial techniques in 21st century cinema – М.: 2022. // URL: <http://www.ipk.ru/ftpgetfile.php?id=244>